

فلسفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Philosophy of the Universal Declaration of Human Rights

عبدالحق الخيروني

باحث في سلك الدكتوراه شعبة الفلسفة
جامعة ابن طفيل، القنيطرة - المغرب

Abdelhak EL KHAYROUNY

PhD student in philosophy
Ibn Ibn Tofail university
Morocco

ملخص :

حرصنا في هاته المساهمة المعرفية على أن نشير بعض الإشكالات والمفارقات الفلسفية التي تقف عائقا أمام فهم وتطبيق قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في التعاملات الدولية، وذلك من خلال رصد الفكر الفلسفي الكلاسيكي الذي كان يقارب المسألة الحقوقية من خلال منطق ثنائي القيمة؛ أي منطق يرتكز على سيطرة الفكر اللاهوتي في تدبير المسائل الحقوقية للمجتمعات. ومن ثم حاورناه (الفكر الفلسفي الكلاسيكي) بأهم مقومات التصور الفلسفي الحقوقي الحديث الذي بُني على أنقاضه،

حيث ارتكز على بعض الدعائم الفلسفية التي ترمي إلى تعميم هاته الحقوق بين جل الشعوب والدول، باعتبارها الطريق الأنسب في إرساء مشروع السلام الدائم بين كل مكونات الشعوب والدول.

كما حاولنا أن نثري المقاربة الفلسفية الحديثة الداعية للكونية في الحقوق، بالانفتاح على الطروحات الفلسفية لأنصار التوجه المدافع عن الخصوصية في الحقوق، والتي ارتكزت على ضرورة مراعاة مقتضيات الخصوصية في تنزيل هاته الحقوق؛ سواء كانت هذه الخصوصية فردية أو جماعية.

بالإضافة إلى كوننا قد توقفنا عند أهمية القيمة الفلسفية للتعددية كخيار استراتيجي يوازي بين التوجهات الفلسفية المتعددة والمتنوعة، إذ عُدت في الفكر المعاصر بمثابة النفق الذي يمكن الولوج عبره في الحفاظ على التوازنات الدولية. وبذلك نكون قد استعرضنا بعض أهم العوائق الفلسفية الموجودة في جسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة، الحق، الإنسان، الكونية، الخصوصية، التعددية.

Abstract

In this cognitive contribution, we were keen to raise some of the philosophical problematics and paradoxes that hinder the understanding and application of the rules of the Universal Declaration of Human Rights in international dealings, by observing the classic philosophical thought that approached the human rights issue through dual-value logic. We mean by this, the logic based on the control of theological thought in managing human rights issues of societies.

Then we have interviewed it (the classical philosophical thought) with the most important components of the modern human rights philosophical concept that was built on its ruins, as it was based on some of the philosophical pillars that aim to generalize these rights among most peoples and states, as it is the most appropriate way to establish a permanent peace project between all components of peoples and states.

We have also sought to enrich the modern philosophical approach that calls for universalism in rights, by recalling the philosophical propositions of the partisans of privacy in rights, which are based on the necessity of observing the requirements of privacy while implementing these rights ; whether this privacy is individual or collective.

In besides of evoking the importance of the philosophical value of pluralism as a strategic choice that equates the various and diverse philosophical trends, as it is considered in contemporary thought like a form of underpass that can be followed in maintaining international balances.

Thus, we have presented some of the most important philosophical obstacles prevailing in the body of the Universal Declaration of Human Rights.

Key words: Philosophy, Truth, Humanity, Universalism, Privacy, Pluralism.

تقديم:

ترتبط أساساً بمسألة الخصوصية في علاقتها بالكونية ما كان له أثر واضح على كيفية فهم وتطبيق مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من هنا ظهر توجه فلسفي في الفكر الحقوقي الحديث يدعو إلى ضرورة تبني الكونية في تفعيل مضامينه معتبراً إيها السبيل الواحد والوحيد في تحقيق التناغم في العلاقات الإنسانية، بينما هناك توجه آخر ظل يدافع عن ضرورة تنزيلها مما تقره الخصوصية الفردية والجماعية بكونه الطريق الأمثل لصيانة الذاكرة الاجتماعية من الشتات والضياع.

وأمام هذه الثنائية الفلسفية القائمة بين توجه يدعو إلى تعميم البنود المؤسّسة لهذا الإعلان من منطلق أن تشمل في مبنائها ومعناها كل أطراف المجتمعات والدول، وبين توجه آخر مدافع عن ضرورة انسجامها مع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بزغت مواقف فلسفية تقترح تبني التعددية كنفق يمكن الولوج عبره إلى تحقيق التوازنات الدولية بين سائر الاتجاهات الفلسفية المختلفة والمتنوعة، وهي المواقف التي اعتُبرت كمنزلة من منازل صيانة التماسك الاجتماعي الدولي وتحقيق الاستقرار فيه.

ولتسليط الضوء على هذا النقاش الفلسفي، سأحاول قدر المستطاع التنقيب عن

غالباً ما يُشار إلى أن الفلسفة تفكير مجرد لا علاقة له بالواقع، وكأن الفيلسوف موجود في عالم خاص، في حين أن المتأمل والمتدبر في القضايا والإشكالات الفلسفية التي تثيرها الفلسفة للتداول تظل مرتبطة بالواقع المعيش. ولعل موضوع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من بين المواضيع التي حُصص لها في الفكر المعاصر حيز مهم من النقاش الفلسفي بهدف البحث عن مصدر هذه الحقوق وكيفية بسطها على أرض الواقع. ضمن هذا الإطار عملت كل التوجهات الفلسفية على الإقرار بأن هذا الإعلان جاء ليدافع عن الإنسان كقيمة في حد ذاته وطرح حلول ممكنة تقي الإنسان من تكرار بعض الشرور والوقائع التاريخية التي سُجلت في حقه، كواقعة الحروب، الفوضى، الاستبداد. وذلك من منطلق إسناد صلاحيات لبعض المؤسسات الدولية والإقليمية التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل الممكنة، حيث تعمل على التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل التعريف وفرض احترام ضوابطه بين كل مكونات الدول والشعوب.

غير أن أجراً هذه الحقوق ظل مثارا لشتى التبريرات والتأويلات في طاولة المفاوضات، حيث طُرحت مفارقات فلسفية

وكذا المضامين الفلسفية لهذا الموضوع. فالمفهوم كما يعتبر جيل دولوز "صديق الإنسان" لذلك يعد المدخل الأساسي لتوطيد العلاقة بين الأفكار الفلسفية التي يقوم عليها الموضوع، ومساعدة القارئ على إدراك مضامينه الفلسفية التي تؤدي حتما إلى تطور البنية المفاهيمية كما وكيفا.

1- الفلسفة: Philosophy

تختلف تعاريفها وتتعدد باختلاف العصور التي تقارب فيها القضايا الفلسفية. وبالتالي فهي "لفظ يطلق على دراسة المبادئ الأولى التي تفسر المعرفة تفسيرا عقليا كفلسفة العلوم، وفلسفة الأخلاق، وفلسفة التاريخ، وفلسفة الحقوق إلخ"¹

2- الحق: Truth

يوشي مصطلح الحق اصطلاحا إلى "الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره"² أما في القانون فيدل "على رابطة قانونية يخول بموجبها شخص ما قدرة أو سلطة على شيء أو اتجاه شخص آخر، سواء أكان الأشخاص هنا طبيعيين أو معنويين"³

3- الإنسان: Humanity

يشير مفهوم الإنسان إلى الكائن العاقل المفكر والتميز عن باقي الكائنات الأخرى التي

أهم الأفكار المؤثرة له بغية الإجابة عن الإشكال المركزي التالي: هل تتفق جل التوجهات الفلسفية على كيفية تطبيق مبادئ وقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

للتوسيع من قاعدة الفلسفة والتفلسف تجاه هذا السؤال المحوري، سأطعمه بإشكالات فرعية أخرى، هي كالتالي: كيف قارب كل من التوجه الداعي إلى الكونية والتوجه المدافع عن الخصوصية بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

ما هي المقومات الفلسفية التي استند عليها كل توجه فلسفي في تدعيم تصوره لهذا الإعلان؟

ألا يمكن اعتبار التعددية بمثابة الحل الأمثل في تقويم بنية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

لمقاربة هاته التساؤلات المطروحة أعلاه، سيعتمد هذا البحث منهجا تحليليا بغرض تحليل الظاهرة الحقوقية وفق قواعد فلسفة القانون، وذلك في سياق الانفتاح على عدة مراجع ومصادر موجهة للمعركة الفلسفية الدائرة حول هذا الموضوع.

الجانب النظري.

يشكل توضيح دلالة المفاهيم المحورية في المتن الفلسفي الأساس الضروري في فهم بنيته الثقافية. وعليه، فقبل الخوض في النقاش الفلسفي حول موضوع فلسفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من تحديد معنى المفاهيم الرئيسية المتضمنة في العنوان

¹ - جميل، صليبيبا " المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية" الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، 1972، ص 160-161.
² - علي، القاسمي، عبدالهادي، بوطالب " حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي " سلسلة المعرفة للجميع، العدد 22، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دجنبر 2001، ص 45.
³ - المرجع السابق، ص 45.

الإشكالات المتعلقة بالخصوصية الفردية في علاقتها بالخصوصية الجماعية، حيث يمكن تفسيرها(الخصوصية) على أنها "قدرة الفرد أو الجماعة في تكوين معيّناتهم الشخصية في منأى ومعزل عن تصرف وعلم الآخرين، ومن ثم يحق لهم التعبير عن أنفسهم بشكل اختياري وبدون قيود"⁶

6-التعددية: Pluralism

يشار إلى أن مفهوم التعددية نقيض للأحادية والثنائية والاستبداد والفضوى، إذ أنها تقوم على تعدد وتنوع التيارات التي تقبل التعايش في فضاء عام يبني على احترام خصوصية الآخر وفق حدود وأدوار، لذلك يمكن تعريفها بكونها " تعايش للأفكار والآراء و السلوكيات المتعددة و المختلفة داخل نفس النسق لكن بتيارات مختلفة سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، و دينيا... إذ تعيش هذه الكتل داخل هذا النظام التعددي بالارتكاز على قيم من قبيل التسامح، التجاوب، الاحترام المتبادل بين كل مكوناته"⁷.

لكن ما علاقة هاته البنية المفاهيمية بما يتبناه كل توجه فلسفي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

تشاركه الوجود، فهو يوحي لغة إلى "أحد البشر رجلا كان أو امرأة. مشتق من الإنس على وزن فعّان حيث لا قوام للبشر إلا بإنس بعضهم ببعض. أما اصطلاحا: فهو الحيوان الناطق"⁴

4-الكونية: Universalism

حلت الكونية في الفكر المعاصر كبديل مقترح للخصوصية، باعتبارها " من مصطلحات النظام العالمي الجديد والمقصود به عدم شجب أي نسق فلسفي بل محاولة اقتناص فكرته المحورية للإفادة منها في تأسيس رؤية كونية لا تقبل الغلق ولا تنزلق إلى الديوجماتيقية وإنما تظل مفتوحة وناقدة لذاتها، وغايتها تأسيس وعي كوني يزيل اغتراب الإنسان في هذا الكون"⁵

5-الخصوصية: Privacy

تطورت معاني الخصوصية وتشعبت دلالاتها حتى أصبح الحديث عنها يتوقف على تصنيف نوعية الخصوصية المتحدّث بشأنها؛ أقصد أنه لم يعد الحديث عن الخصوصية مرتبطا بمسألة الخصوصية الدينية فقط كما ساد مع الفلسفات الكلاسيكية، بل تطور مفهومها ليشمل الخصوصية الفردية، الخصوصية المجالية، المعلوماتية... وانطلاقا من هذا الوضع، فإننا سنحاول التركيز ضمن هذا المتن الفلسفي على

⁶ -[http://www.ithappens.nu/individual-vs-group-2privacy/20 mars 2014](http://www.ithappens.nu/individual-vs-group-2privacy/20%20mars%202014).

⁷ -[http://www.toupie.org/Divers/recherche_resultat.php?mot=%27 pluralisme](http://www.toupie.org/Divers/recherche_resultat.php?mot=%27pluralisme).

⁴ -مراد، وهبة "المعجم الفلسفي" دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، ط. 2007، ص 104.
⁵ - المرجع السابق، ص 524.

التوجه الداعي للكونية في الحقوق.

اختلفت المقاربات الفلسفية وتعددت في سيرورة الفكر الفلسفي حول مسألة حقوق الإنسان، حيث كان يُنظر إليها في الفكر الفلسفي الكلاسيكي وكأن الإنسان فيها ليس مؤهلاً للحصول على حقوقه؛ بل كانت التفسيرات الفلسفية توجه الإطار الحقوقي من منطلق ضيق يقوم على ثنائية الأضداد (السيد في مقابل العبد). من هنا جاء الفكر الفلسفي الحديث مع عدة فلاسفة أنواريين وتنويريين خلال عصر النهضة ليعلنوا عن هجوم على أهل البيت (الكنيسة) الذين كانوا يتحصنون وراء تعاليم الإيديولوجيات التي تخدم مصالحهم الخاصة، وبذلك دعوا إلى ضرورة إحداث قطيعة إبستمولوجية مع هاته الفلسفات الكلاسيكية عن طريق الوعي التحرري من كل القيود التي تُكبل فكر الإنسان وتجعله منمطاً تحت لواء الحقيقة المطلقة، حيث تمت إعادة النظر في المعطى الفلسفي القديم لحقوق الإنسان ليتم الإفراج عن بديل ينسجم وطبيعة الحقائق التي تحملها المرحلة الحديثة في أحشائها، وذلك في سياق التفاعل مع التساؤلات التي طرحها فلاسفة الفكر الحديث، يمكن ذكر الأهم فيها كالآتي: من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في كونه غاية في ذاته أم مجرد وسيلة؟ وكيف يمكن أن نجسر

العلاقة بين الأنا والآخر، ليصبح الآخر أنا والأنا آخر؟

لقد كان الجواب عن هذه التساؤلات وغيرها، قد تبلور مع الثورة الفرنسية سنة 1789م من قبل بعض فلاسفة العقد الاجتماعي الذين انطلقوا في تأسيسهم لهذا العقد من ثلاث محطات أساسية: ترتبط الأولى بوصف حالة الطبيعة التي هي حالة افتراضية وليست واقعية، والانتقال إلى إبرام العقد، ثم استنتاج النتائج المترتبة عن هذا العقد. وقد اختلف وصفهم لحالة الطبيعة بين قائل بأنها حالة حرب الكل ضد الكل، وبين قائل بأنها حالة الحرية والمساواة. هذا الوصف الأخير، هو من بين الأسس الفلسفية المركزية التي شُيد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م.

لكن ما عمق ذلك في هذا الاعلان عند أنصار التوجه الكوني؟

يكمن عمق ذلك في كون المبادئ الفلسفية المؤسسة لإعلان حقوق الإنسان، قد نهلت من وعاء تلك الرجاء والهزات الفلسفية التي خلخلت السائد، وأعطت للإنسان مفهوماً جديداً، إذ لم يعد يُنظر إليه ككائن خاضع لسلطة معينة؛ أي كائن يفسر وجوده في كونه عبداً تحت رحمة السيد، بل تم تجاوز هاته النظرة بإعطاء بديل يجعل من الإنسان كائناً

وليس لأحد أن يسيء إلى أخيه في حياته أو صحته أو حريته أو ممتلكاته"⁹
لكن ما التموقع الفلسفي الذي أخذته
فكرة الفرد الحر عند فلاسفة الفكر الحقوقي
الحديث؟

لما كان الفرد أساس هذه الحقوق،
بحيث لا وجود لوصي يفتي في الكيفية التي
يقتضي أن تكون عليها هذه الحقوق، فإن ذلك
يشير إلى أن الانسان له إرادة خيرة ومستقلة
يستطيع بواسطتها تحديد اختياراته وطموحاته
دون تشويش أو توجيه مسبق. وهذه الاختيارات
تظل ثابتة لا تنتزع، وعلى المجتمعات أن تقرها
وتحترمها في تعاملاتها مع الأفراد، حتى يتحقق
التعايش والاستقرار للجميع. ذلك أن العالم هو
ملك لكل ما دام البشر متساوون في الحقوق
والحريات. "إن من معايير العصرية والحدثة أن
يدرك الإنسان أن عالمنا هو عالم واحد، وأن ما
يجري في أحد أجزائه يهم الجزء الآخر ويعنيه،
وأن البشرية تشكل كلا موحدًا رغم الصراعات
السياسية والمطامع الاقتصادية والاختلافات
الثقافية أو الخلافات الإيديولوجية. إن من
شأن وعي من هذا النوع أن يجعل الإنسان
معنيا بكل ما يدور في هذا العالم، ومن شأنه
أيضا أن يدفع بصاحبه إلى النظر في إرث
البشرية جمعاء على أنه إرث له، وأن تجارب

عاقلا ومفكرا؛ أي قادر على أن يشرع لنفسه
الحقوق والحريات التي يراها مناسبة ومنظمة
لوجوده في ظل ممارساته العلائقية. لذلك،
فقد جاء هذا الاعلان للحد من تلك الانتهاكات
في حقوقه، وفسح المجال أمامه لتنمية قدراته
ومهاراته الفكرية والحقوقية، والتي أقرتها
افتتاحيته بالعبارة التالية: "ولما كان تناسي
حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال
همجية أدت إلى ضمير إنساني..."⁸

إن أصحاب هذا التوجه، يزعمون أن
إعلان حقوق الإنسان ارتبط أساسا بالفترة
الحديثة التي أعطيت فيها الأولوية في الحقوق
للذات الإنسانية، لأنها حقوق استمدت من
طبيعتها؛ أي أنها حقوق وُجدت قبل وجود أي
سلطة تسهر على تنظيم شؤون الناس. فحيثما
وُجد الإنسان وُجدت هذه الحقوق، ومنه تنشأ
وإليه تعود.

معنى ذلك، أن حقوق الإنسان لم
تنبثق من خصوصية معينة ترتبط بالعرق أو
اللون أو أي محدد يميز بين سائر البشر، بل من
أفراد أحرار ومتساوون. فمادام الناس مشتركين
في المظاهر الفيزيولوجية والبيولوجية التي توحى
بأنهم ينتمون إلى جنس البشر، فإنه لا يمكن
وضع تراتبية في الحقوق كما ساد مع الفلاسفة
القدماء. وعليه، "فللطبيعة قوانينها التي يخضع
لها كل إنسان: فالجميع متساوون مستقلون،

⁹لوك، جون "الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك
روسو" ترجمة محمود شوقي الكيال، مطابع شركة الاعلانات الشرفية،
ص 15.

- علي، القاسمي، عبدالهادي، بوطالب "حقوق الإنسان بين الشريعة
الإسلامية والإعلان العالمي" مرجع سبق ذكره، ص 85

عند مولده وصفا لواقع الحال، بقدر ما كان ارتفاعا بالواقع إلى ما ينبغي أن يكون، إنه لم يكن فحسب من صنع تاريخ بعينه وظرفية خاصة، وإنما كان أيضا مساهمة في صنع التاريخ، وهذه المعيارية بالضبط هي التي من شأنها أن ترفع الحقوق إلى مستوى الكونية¹¹

لكن هل هاته الحقوق المفترضة في الفكر الفلسفي الحديث مقتصرة على مجال دون آخر، أم أنها حقوق شاملة لكل المجالات؟ أي ما علاقة الكونية في الحقوق بالتنمية الاقتصادية للشعوب؟ وهل يجوز لكل الشعوب أن تكون مساهمة في بناء الاقتصاد العالمي؟

إن الرؤية الشمولية للحقوق تؤكد على ترابط الحقوق الانسانية فيما بينها، وعدم جواز تجزئتها، لأنها مدخل من مداخل التنمية الشاملة التي ترمي إلى تحقيق عدة مزايا تعود بالرفاهية على الإنسان. وقد جاء "إعلان الحق في التنمية" الذي اعترفت به لجنة حقوق الإنسان سنة 1977 ليكرس هذا المعطى بتنصيبه على أنه " لا يمكن التخلي عنه ويحق بمقتضاه لكل إنسان ولكافة الشعوب المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يمكن

الآخرين وأنماط حياتهم قد يكون فيها ما هو جدير بالاعتباس"¹⁰

بهذا الشكل، يتضح أنه مع الفكر الفلسفي الحديث طرحت لبنات أساسية لتكوين حضارة كونية تنطلق من التفاعل مع السبل الممكنة التي توحد بين سائر البشر، ما دامت هناك خصائص مستمدة من طبيعته. وهو الأمر الذي جعلنا نتساءل عما إذا كان إعلان حقوق الانسان قد صنع من بيئة خاصة يُراد إسقاطه على باقي بيئات المجتمعات الأخرى؟ بمعنى ألا يمكن القول أن الكونية في الحقوق بالمعنى الضيق المستمد من تاريخ بعينه هي بمثابة مؤامرة على النسق الثقافي الذي تتبناه الشعوب الأخرى؟ ما دلالة ذلك إذن في سيرورة الفكر الفلسفي؟

الجواب عن مثل هاته التساؤلات بالنسبة لأنصار التوجه الكوني، لا ينطلق من مُسَلّمات مسبقة تهم تحديد أي الدول تخدم الحضارة الانسانية بإسهاماتها المتعددة والمختلفة؛ أي باستحضار تقدمها في عدة مجالات، بل ينطلق من طبيعة الانسان الذي وُلد حرا. وبالتالي، فإن أي طرح فلسفي في نظرهم يشكك في مصداقية الحقوق الكونية، باسم رده إلى نسبية تاريخية معينة، ما هو إلا عرقلة وتشويش على مستقبل واستقرار الانسان. وعليه، " فالإعلان العالمي لم يكن

¹¹ - محمد سبيلا، عبدالسلام بنعبدالعاللي، مصطفى العريضة "في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان نصوص مختارة" دار توبقال للنشر، ط. الأولى 2013، ص 10.

-عبدالخالق، عبدالله" العالم المعاصر والصراعات الدولية" عالم المعرفة،¹⁰ عدد 133، يناير 1989، ص 7.

عائدات تهم مجتمعا دون غيره، بل من فرضية إرساء مجتمع دولي قائم على التعاون المثمر الذي "يشمل الحق في السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية، والحق في تقرير المصير، والمشاركة الشعبية في التنمية، وتكافؤ الفرص...بيد أنه يؤكد على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في توفير ظروف دولية مواتية لإدراك الحق وتعزيز نظام دولي جديد يقوم على الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة"¹⁴

إن تامين وتوطيد العلاقات الدولية، لا يمكن أن يتأسس على مجال دون آخر، أو من الانغلاق على الذات في بعض المجالات، بل من تظافر وتكامل كل المجالات لتعطي تنمية شاملة تهمض بالأوضاع الاجتماعية للإنسان الذي يشكل محور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولعل ما يضمن التوازن في هذه التنمية، هو وجود تنسيق بين مؤسسات دولية وأخرى إقليمية، لها حق السهر على التطبيق الأمثل للقيم الحقوقية بين جميع الناس ودون أي تضييق. ومن ثم ترتيب جزاءات على كل المخالفين لها؛ سواء كانوا أنظمة سياسية، أو هياكل تنظيمية تابعة لها. لذلك، فإن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي

من خلالها تحقيق مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية"¹²

و الحال أن هذه الحقوق تأتي في سياق الرفع من مكانة الإنسان ودوره في الحياة، لأنه هو الكائن المميز عن باقي الكائنات الأخرى. وما دام الأمر كذلك، فإن توزيع هذه الحقوق على الانسان ينبغي على النظر إليه في صلب التنمية، أي في مركز الكون " إن التحدث عن ثقافة حقوق الانسان يعني موقعته في مركز المجتمع، أي في صلب التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية"¹³

غير أن تعزيز كونية الحقوق بالتنمية الشاملة باعتبارها من روافد الاستقرار الدولي، قد يطرح تساؤلات ترتبط بالأسلوب الذي ستم به هذه التنمية، نعب عن ذلك بالتساؤلات التالية: ألا يمكن القول أن التنمية بهذا المعنى ستشكل انتهاكا للسيادة الوطنية؟ بمعنى ألا يعد ذلك بمثابة مضايقات على الاستقلالية في أخذ القرار وتقرير المصير؟

تجسير العلاقة بين الوازع الاقتصادي والوازع الحقوقي في الجسم الدولي بالنسبة للمنادين بالكونية، لا ينبع من نية انتهاك الحدود الجغرافية للشعوب والدول، أو تحقيق

- ليفن، ليا "حقوق الإنسان أسئلة وإجابات" ترجمة علاء شلبي، نزهة جيسوس إدريسي، مطبعة لون الرباط، ط. الخامسة، 2009، ص 141.¹²
¹³ - FERNANDEZ ALFRED « l'universalité face au pluralisme : le dialogue entre les civilisations, fondement de l'universalité des droits de l'Homme », 2003, cité dans DUDH l'universalité des Droits de l'homme en questions, p : 183.

¹⁴ - ليفن، ليا "حقوق الإنسان أسئلة وإجابات" مرجع سبق ذكره، ص 141.

من ذلك؟ بمعنى هل هاته المقترحات الفلسفية مقبولة عند أهل الخصوصية؟

التوجه المدافع عن الخصوصية في

الحقوق.

انسجاما مع هاته المعطيات الفلسفية التي قام عليها التوجه الداعي للكونية في الحقوق، انقسمت الآراء إلى معجب مؤيد لهذا الطرح الفلسفي، ومنتقد رافض له، بحيث أن هناك بعض التصورات التي نادى بعدم الانساق لوهم الكونية بدعوى أنها ستكون طريقا تدريجيا لهدم الخصوصية الفردية والجماعية. وعليه، فأهل الخصوصية لا يرفضون إعلان حقوق الإنسان بكونه جاء رحمة لتحقيق التساكن بين البشرية جمعاء، بل يؤيدونه شريطة أن تنسجم قواعده مع مقتضيات الحقوق التي تقوم عليها الخصوصية الفردية أو الجماعية. وبالتالي، فالمسألة مرتبطة بتشخيص مآلات الزعم الفلسفي الكوني الذي يحتاج حسمهم إلى عزم في إعادة النظر في مبادئه وقواعده قصد تجاوزه جزئيا أو كلياً.

لكن ما مدى عمق ذلك في الفكر

الفلسفي المتبني للخصوصية في الحقوق؟

لقد بدأ المناوئون لفكرة الحقوق

الكونية بناء تصورهم بالتأمل في المزام

الفلسفية التي يتبناها أهل الكونية، والتي

أعطت في رأيهم تعريفا غامضا لمعنى الحياة

سياسيا كان أم غير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثورة، أو المولد، أو أي وضع آخر...¹⁵

هكذا يتضح أن المقومات الفلسفية والحقوقية التي دعا إليها مؤيدوا الكونية، لم تنشأ من رحم فلسفة واحدة ووحيدة، بقدر ما أنها تولدت من مقارنة شمولية ارتكزت على تجسير العلاقة بينما هو اقتصادي وحقوق. كما أنها بزغت من مخاض ومعاناة الشعوب التي كانت تعيش تحت وطأة الاستبداد والاستعباد الذي مورس عليها من قبل الكنائس والديكتاتوريين، لتعلن بذلك عن لبنات أساسية جسرت العلاقة بين الأنا والآخر في ظل عدة قيم مؤسّسة للتعايش السلمي. "فمنظومة حقوق الإنسان تستدعي استحضار العمق الفكري والأساس الفلسفي للذين يشكلان قاعدة هذه المنظومة ويمنحان بعدها الكوني المتجاوز لكل الحدود الجغرافية والخصوصيات الإثنية والثقافية لمختلف الشعوب"¹⁶

غير أنه، إذا كان الأمر كذلك عند

أصحاب التوجه الداعي لكونية الحقوق في

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فما موقف

المدافعين عن الخصوصية الفردية والجماعية

¹⁵ - علي، القاسمي، عبدالهادي، بوطالب "حقوق الإنسان بين الشريعة

الإسلامية والإعلان العالمي" مرجع سبق ذكره، ص 51.

¹⁶ - محمد سبيلا، عبدالسلام بنعبدالعالى، مصطفى العريضة "في التأسيس

الفلسفي لحقوق الإنسان نصوص مختارة" مرجع سبق ذكره، ص 07.

تخطا وصراعا جعله في حيرة من أمره حول الرغبة في العودة للأصل والحاجة لمواكبة العصر؛ أي أن "الذات الإنسانية أضحت تعيش توترا يرتبط بين العودة للأصل الإلهي والتأكيد الذاتي للعقل والطاقت الإبداعية للطبيعة"¹⁹

غير أنه إذا كانت هاته هي بعض انعكاسات التصور الحقوقي الكوني من منظور التوجه الخصوصي، فكيف يمكن مقارنة مسألة اشتغال المؤسسات الدولية التي أسندت لها صلاحية السهر على تطبيق قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

بالنظر إلى فكرة وجود مؤسسات دولية تسهر على التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان في كل بقاع العالم، فإن هناك إشكالات فلسفية أخرى يدور فحواها حول مدى حياد ونزاهة عمل هذه المؤسسات، بمعنى آخر، تذهب بعض التصورات الفلسفية إلى اعتبار أن جل طرق عمل هاته المؤسسات سيكون موجها من قبل المتحكمين في القرار الدولي بغرض تحقيق مصالحهم، وبذلك ستصبح هاته المؤسسات وسيلة لبلوغ غايات خاصة بفئة معينة دون فئات أخرى. باختصار سيقود وجود هاته المؤسسات الدولية إلى "تمديد وجود نظام يفيد في المقام الأول هؤلاء الذين يحتلون أفضل

والقيم المؤسسة للعلاقات بين الأفراد والجماعات، ومن ثم شيدوا فلسفتهم في الحقوق على "فكرة الحياة الخيرة القائمة على أهمية القيم والغايات التي تميز الأفراد والجماعات في الحياة"¹⁷. ادعاؤهم في ذلك، أن هناك حقوق فردية تخص الفرد دون غيره؛ خاصة تلك المرتبطة بعدم قبوله العيش بنفس نمط عيش الآخر، ذلك أنهم لم يستسيغوا أطروحة أن تكون كل الحقوق بصيغة موحدة تشمل جميع الأفراد، على اعتبار أن ذلك قد يقود الفرد لأن يصبح منطويا على ذاته في تحقيق مآربه الخاصة؛ أي طغيان مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. في هذا الإطار عدت "الفردانية أحد أشكال مرض الحدائة"¹⁸ إن الإعلاء من شأن وقيمة الفرد الحر بالنسبة للمدافعين عن الخصوصية الفردية، لم يأت من فراغ أو من محض الصدفة، بل جاء في سياق التفاعل مع تلك المخرجات التي تتناقض مع مدخلات الفكر الفلسفي الكوني. بحيث، إذا كان الطرح الفلسفي الكوني قد استند على مدخلات اعتبرت الفرد كائنا عاقلا يستمد قيمته من كونه غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة، فقد نتج عن ذلك مخرجات من قبيل كون هذا الفرد أضحى هويته تعرف

¹⁷ - Alain caille " histoire raisonnée de la philosophie morale et politique" la découverte, paris , 2001, pp. 672-673.

¹⁸ - celine spector "charles taylor, philosophie de la culture" publié dans la viedesidee.fr; le 8 avril 2014.p:03.

¹⁹ - ibid, p:04.

المواقع، أي الأكثر زادا"²⁰. وعليه، فإن السؤال الذي يُثار في هذا الإطار لا يرتبط أساسا بوجود المؤسسات الدولية والإقليمية التي تعمل على تجسيد ثقافة حقوق الإنسان، بقدر ما أنه يقتضي أن يمتد التفكير ليشمل "كيفية انشغال المؤسسات التي تم اجتيازها في عالم قد لا يتطابق فيه دائما السلوك الواقعي لكل فرد مع السلوك العقلاني المأمول في تحقيقه"²¹ هكذا يتضح أن المعارضين على مضامين الطرح الفلسفي الكوني في الحقوق، لا ينطلقون من مقارنة الحقوق الفردية في علاقتها بالجماعة من مرتكزات استقرار المنتظم الدولي فقط، بل هناك إشكالات أخرى ترتبط بطبيعة اشتغال عمل المؤسسات الدولية والإقليمية التي تنفع حسب زعمهم الأكثر زادا، أكثر مما تنفع الأقل زادا. وانطلاقا من هذا الوضع الفلسفي المثير للجدل، يمكننا أن نتساءل: كيف يمكن تحقيق التوافق بين التوجهات الفلسفية المختلفة والمتنوعة في حقوق الإنسان؟ بمعنى ما هو النفق الذي يمكن افتراضه لتجاوز مسألة تصادم القيم المتعددة بين هاته التوجهات؟ كيف يمكن ترميم هاته المفارقات الفلسفية الموجودة في جسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ ألا

يمكن اعتبار التعددية شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتعايش بين الأغيار؟ كيف يمكن جعل الاختلاف طريقا لتحقيق الائتلاف بين المذاهب الفلسفية المتصارعة في جنبات المنتظم الدولي؟

تجاوبا مع هاته التساؤلات الفلسفية الشائكة، ذهب العديد من التصورات الفلسفية في الفكر المعاصر إلى إعادة النظر في القضايا التي أضحت تشكل تهديدا لمستقبل البشرية، ومن ثم أقرت بأهمية التعددية، باعتبارها الحل الأقوم لتحقيق التماسك بين مكونات المجتمعات والدول، لأنها في نظرهم قائمة على أركان أساسية من قبيل احترام الآخر، تحقيق التعاون المثمر...إلا أن هاته المحاولات ظلت عند البعض افتراضا مشكوكا في أمره، نظرا لكونه سيكون طريقا تمهيدا للتراشق بالأفكار بين المذاهب الفلسفية المتعددة والمختلفة؛ ومن ثم انتهاكا للخصوصيات المغلوب على أمرها؛ وربما طريق لمحو الذاكرة التاريخية للمجتمعات التي تعرف هشاشة في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية. من هنا جاء الرد على مثل هاته الادعاءات الفلسفية بأن "التعددية الثقافية ينبغي أن تعتبر كغنى وليس كعائق لتأكيد الكونية في القيم"²²

²⁰-دولاكومباني، كريستيان " الفلسفة السياسية اليوم، أفكار -مجادلات- رهانات" ترجمة نبيل سعد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط. الأولى 2003، ص 211.

²¹-غازيو، نبيل "العدالة بما هي رهان عمومي، أمارتيا صن ضد جون رولز" الفكر العربي المعاصر، العدد 160-161 مركز الإنماء القومي، شتاء 2013، ص 45.

²²-Alfred fernandez , op.cit., p.184.

أهمية الدور الطلائعي الذي ستؤديه التعددية في لم شتات المذاهب الفلسفية المختلفة والمتنوعة وفق عدة قيم فلسفية وثقافية، تجعل من هذا الإعلان وسيلة لترميم تلك الحفريات المقموعة في جسد المنتظم الدولي.

الفكرة هنا، ليست هي اعتبار التعددية الثقافية غير صحية للإنسان بفعل وجود افتراضات من قبيل تصادم القيم المتعددة، انغلاق بعض الخصوصيات الثقافية على ذاتها، وإنما اعتبار التعددية بمثابة وصفة علاجية تقي الإنسان من شر الشتات والضياع، نظرا لكونها تقوم على تناسل وتلاقح الأفكار المنبثقة من كل أطراف المجتمعات. وعليه، فالتعددية تساهم في إثراء وإغناء الحضارة الإنسانية بما يضمن ويساهم في العيش المشترك، حيث أن "التعدد الثقافي مفيد للإنسانية جمعاء، على اعتبار أنه يراعي مجموع الثروات التي راكمها الإنسان عبر خبراته وتجاربه وحكمه وفنون حياته. فكل ثقافة تستفيد من الثقافات الأخرى"²³

خاتمة:

تأسيسا على ما سبق، يتضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد انقسمت فيه المذاهب الفلسفية المفسرة لقواعده ومبادئه إلى داع للكونية في الحقوق، باعتبارها السبيل الأمثل في تحقيق التنمية الشاملة، ومدافع عن الخصوصية الفردية أو الجماعية في هاته الحقوق بكونها تحافظ على الهويات المتعددة للأفراد والجماعات. وهو الأمر الذي توقفنا عليه بالدراسة والتحليل مبينين فيه

²³ -ibid ; p: 184.

لائحة المراجع

- جميل، صليبيا " المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية" الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، 1972.
- علي، القاسمي، عبد الهادي، بوطالب " حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي" سلسلة المعرفة للجميع، العدد 22، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دجنبر 2001.
- مراد، وهبة " المعجم الفلسفي" دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، ط. 2007.
- لوك، جون " الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو" ترجمة محمود شوقي الكيال، مطابع شركة الاعلانات الشرقية.
- عبد الخالق، عبدالله " العالم المعاصر والصراعات الدولية" عالم المعرفة، عدد 133، يناير 1989.
- محمد سبيلا، عبدالسلام بنعبدالعالي، مصطفى العريضة " في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان نصوص مختارة" دار توبقال للنشر، ط. الأولى - 2013.
- ليفن، ليا " حقوق الإنسان أسئلة وإجابات" ترجمة علاء شليبي، نزهة جيسوس إدريسي، مطبعة لون الرباط، ط. الخامسة، 2009.
- دولاكومباني، كريستيان " الفلسفة السياسية اليوم، أفكار -مجادلات-رهانات" ترجمة نبيل سعد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط. الأولى 2003.
- فازيو، نبيل " العدالة بما هي رهان عمومي، أمارتيا صن ضد جون رولز" الفكر العربي المعاصر، العدد 160-161 مركز الإنماء القومي، شتاء 2013.

لائحة المراجع الأجنبية.

- <http://www.ithappens.nu/individual-vs-group-2privacy/20> mars 2014.
- FERNANDEZ ALFRED « l'universalité face au pluralisme : le dialogue entre les civilisations, fondement de l'universalité des droits de l'Homme », 2003, cité dans DUDH l'universalité des Droits de l'homme en questions.
- celine spector "charles taylor, philosophie de la culture" publié dans la viedesidee.fr; le 8 avril 2014.
- http://www.toupie.org/Divers/recherche_resultat.php?mot=1%27 pluralisme.
- Alain caille " histoire raisonnée de la philosophie morale et politique" la découverte, paris , 2001.